

Вартісне фіскалювання надання у користування родовищ залізних руд

Предмет дослідження – геологічна інформація про родовища залізних руд, що передаються за офіційними дозволами у користування, нормативно–правові регламентації надання дозволів та оцінки їх вартості.

Метою написання **статті** є обґрунтування сутності, понятійного апарату вартісного фіскалювання користування родовищами.

Методологія проведення роботи – застосування абстрактно–логічного аналізу (розробка понятійного апарату фіскалювання); правового аналізу (дослідження нормативно–правової бази), узагальнення (формування грошових зобов'язань).

Результати роботи – обґрунтовано поняттям вартісного фіскалювання користування родовищами, трактувати формування, оцінюванням на нормативно–правовій базі вартостей ресурсних об'єктів для визначення фіскальних зобов'язань, що мають виконувати користувачі родовищ при отриманні цих об'єктів у господарське користування (оренду). Процес, на етапі отримання дозволів на надрокористування, що включає встановлення вартості конкретизованих надроресурсних та й одночасно інших природних об'єктів, її узаконення і оформлення для виконання як фіскальних платежів, пропонується називати вартісним фіскалюванням надання у користування родовищ, зокрема залізних руд.

Висновки – застосований ресурсний підхід до об'єктів фіскалювання та обґрунтовано його визначення як процесу встановлення на правовій базі фіскальної вартості родовищ залізних руд, що на платній основі передаються користувачам. Вартісне фіскалювання належить до понять і процесів досліджень фіскальної геології, як складової надроресурсології.

Ключові слова: надра, корисні копалини, родовища корисних копалин, вартості, фіскалювання, ресурси, користувачі надр.

БОДЮК А.В.

Стоимостное фискалювание предоставления в пользование месторождений железных руд

Предмет исследования – геологическая информация о месторождениях железных руд, которые передаются за официальными разрешениями в пользование, нормативно–правовые регламентации предоставления разрешений и оценки их стоимости.

Целью написания **статьи** является обоснование сущности, понятийного аппарата стоимостного фискалювания пользования месторождениями.

Методология проведения работы – применение абстрактно–логического анализа (разработка понятийного аппарата фискалювания); правового анализа (исследование нормативно–правовой базы); обобщение (формирование денежных обязательств).

Результаты работы – обосновано понятием стоимостного фискалювания пользования месторождениями, трактовать формирование оцениванием на нормативно правовой базе стоимостей ресурсных объектов для определения фискальных обязательств, которые должны выполнять пользователи месторождений при получении этих объектов в хозяйственное пользование (аренду). Процесс, на этапе получения разрешений на пользование недрами, что включает установление стоимости конкретизированных надроресурсных и одновременно других естественных объектов, ее узаконивания и оформления, для выполнения как фискальных платежей, предлагается называть стоимостным фискалюванием предоставления в пользование месторождений, в частности железных руд.

Выводы – применен ресурсный подход к объектам фискалювания, обосновано его определение как процесса установления на правовой базе фискальной стоимости месторождений железных

руд, что на платной основе передаются пользователям. Стоимостное фискалювание принадлежит к понятиям и процессам исследований фискальной геологии, как составляющей недроресурсологии.

Ключевые слова: *недра, полезные ископаемые, месторождения полезных ископаемых, стоимости, фискалювание, ресурсы, пользователи недр.*

BODYUK A.V.

Cost fising to use fields of iron ores

Subject of research – *Geological information on deposits of iron ores, transmitted according to official permits for use, normative legal regulation of authorization and assessment of their value. The purpose of writing the article is to justify the essence, the conceptual apparatus of value fiscal use of deposits.*

Methodology of work – *the use of abstract–logical analysis (development of the conceptual fiscal apparatus); Legal analysis (study of the normative–legal framework); generalization (formation of monetary obligations).*

The results – *of the work are substantiated by the notion of value for the use of deposits to interpret the formation of assessment on the normative–legal basis of resource objects to determine fiscal liabilities to perform certain users of deposits when receiving these objects in economic use (lease). The process, at the stage of obtaining over–use permissions, which includes the establishment of the value of speciated superstructures and and simultaneously other natural objects, its legalization and registration for the implementation of both fiscal payments is proposed to be called a value for the provision of deposits in the use of deposits, in particular iron ores.*

Conclusions – *Applicable resource approach to fiscal objects and substantiated its definition as a process of establishing on the legal basis for the fiscal value of iron ores deposits, which are paid to users. Various fiscal belongs to the concepts and processes of research of fiscal geology, as a component of non–resource–resource.*

Keywords: *bosom, minerals, bosom minerals, cost, fiscal, resources, subsoil users.*

Постановка проблеми. За Конституцією України надра є об'єктами права власності Народу України. Народ України як власника надр уособлює держава, яка через геологічні служби надає їх суб'єктам господарювання у певне користування, зокрема геологічне вивчення родовищ, їх експлуатацію.

У процесі дослідження родовищ залізних руд фахівці кожної з причетних геологічних наук здійснюють науково–виробничу діяльність, формують певні наукові та господарські результати, обґрунтовують нові проблеми, потреби у технічних засобах для геологічних досліджень і т. д. Отже, логічно розглядати технічні, технологічні, економічні й інші сторони та відповідно до них проблеми надрокористування, у тому числі конкретно родовищами залізних руд. Зокрема, перспективно досліджувати проблему інформаційного та вартісного відображення геологічного вивчення надр (ГВН) як дослідницьких і виробничих процесів, що нами відносяться до економічної геології (ЕГ), ресурсогеології. За проблему також необхідно, зокрема, визначити і формування системи її прикладних понять щодо конкретних залізних руд у ресурсних поняттях.

Надра України надаються державою (через відповідні державні органи) у господарське користування суб'єктам господарювання за принципом платності. У теоретично–методологічному аспекті застосування цього принципу до процесу передачі родовищ у користування потребує об'єктивного встановлення вартості передаваних природних ресурсів (родовищ залізних руд, земельних ділянок, можливо ще водних, лісових, а то й інших об'єктів, зокрема, нерухомості). У теоретично–методологічному аспекті застосування принципу платності до подальшого використання ресурсів родовищ залізних руд найтісніше пов'язано з фіскальними відносинами, які властиві товарному виробництву, та формуванням ринкового механізму управління користуванням надрами під дією закону вартості.

Проблемам надрокористування, його економіки, фінансування, екології присвячені праці відомих науковців, зокрема, І.Д. Андрієвського, О.Б. Боброва, С.В. Гошовського, М.М. Коржнева, М.Д. Красножона, М.М. Курило, О.І. Левченка, Б.І. Малюка, В.С. Міщенко, В.А. Михайлова, О.В. Плотнікова, Г.І. Рудька, Б.П. Чиркіна, М.А. Якимчука та

ін. [4; 5; 6]. У їх працях і застосованих на практиці так званих геолого–економічних оцінках родовищ корисних копалин немає ні окремого розділу, ні системи показників у поняттях фіскальних їх оцінок, та ще й у ресурсних. За різних причин як актуальне необхідно перш за все обґрунтувати понятійний апарат фіскалювання процесів і об'єктів користування родовищами залізних руд, формування його фіскальних ресурсів бюджетів.

Метою написання **статті** є обґрунтування сутності та понятійного апарату фіскалювання вартості родовищ залізних руд для отримання дозволів на користування ними та методик розрахунку його показників, зокрема для оцінки фіскальних ресурсів бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Фіскалювання процесів користування родовищами залізних руд нами розглядається по таких етапах надрокористування: наукові дослідження, геологічне вивчення надр, отримання дозволів на надрокористування, гірниче надрокористування, екологічні та інші заходи та і. д.

Під поняттям фіскалювання вартості об'єктів дозвільного надрокористування пропонується розуміти формування оцінюванням на нормативно–правовій базі вартостей залізоресурсних об'єктів для визначення фіскальних зобов'язань (платежів до бюджету), виконуваних надрокористувачами при отриманні цих об'єктів у господарське користування (оренду). Тобто процес, на етапі отримання дозволів на надрокористування, що включає встановлення вартості конкретизованих надро–ресурсних та й одночасно інших природних об'єктів, зокрема земельних ділянок, її узаконення і оформлення для виконання як фіскальних платежів пропонується називати скарбницьким фіскалюванням вартості об'єктів дозвільного надрокористування.

За умов народної власності на ресурси в надрах дозвільна фіскальна плата – розрахована вартість як вид оцінки вартості конкретного надро–ресурсного об'єкта, як пропонується її називати, слід розглядати частиною доходу держави від надро–ресурсного суб'єкта господарювання, яка ще може і додатково виникати в різних природних умовах розміщення родовищ залізних руд, їх наявності, наповнення.

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами затверджений Постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615 (зі змі-

нами і доповненнями). Для геолого–економічних оцінок застосовується Методика визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування. Ця методика розроблена за світовими стандартами науковцями Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ) і затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117. За цією Методикою вартість ресурсів родовища розраховується як сума доходів, одержаних за весь розрахунковий період, за такою формулою:

$$V_p = \sum_{t=1}^T \frac{D_t - B_t}{(1 + E)^t} - \sum_{t=1}^T \frac{P_t K_t}{(1 + E)^t},$$

де: V_p – вартість ресурсів родовища на дату оцінки; E – норма дисконту; D_t – річний дохід від реалізації товарної продукції в t -у році; B_t – експлуатаційні витрати в t -у році, за виключенням амортизаційних відрахувань; P_t – розмір податків і платежів у t -у році, що не входять до експлуатаційних витрат; K_t – капітальні вкладення в промислове будівництво в t -у році, включаючи придбання геологічної інформації; T – період використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; Σ – знак суми [8].

За Методикою, об'єкт оцінки вартості ресурсів (треба писати потенційних запасів) залізних руд приймається родовище або ділянка надр, що містить ці корисні копалини, які за якісними і кількісними показниками придатні для промислової розробки. За Методикою обчислення вартості ресурсів (потенційних запасів) може здійснюватися на будь–якій стадії вивчення надр і розробки родовища залізних руд за результатами їх початкової, попередньої або детальної геолого–економічної оцінки.

Для об'єктивного обчислення вартості ресурсів (потенційних запасів) рекомендується застосовувати дані, отримані на основі техніко–економічних розрахунків, що проводяться з використанням прогнозованої ціни на першу товарну продукцію, виготовлену з основних і супутніх корисних копалин та компонентів, що спільно залягають, або продуктів їх переробки, що підлягають реалізації гірничо–переробним (гірничодобувним) підприємством.

Враховуються також застосування сучасних способів видобутку та технологій переробки залізних руд, заходи забезпечення раціонального використання надр і максимально можливого збереження навколишнього природного середовища.

У Методиці рекомендовано, що у разі визначення ціни тільки на товарну продукцію, яку буде отримано в результаті більш високого ступеня технологічної переробки мінеральної сировини, тоді необхідно враховувати: витрати на подальшу переробку товарної продукції в якості сировини; вилучення корисного компонента у процесі високотехнологічної переробки; пов'язані транспортні витрати. На наш погляд, ця формула не достатньо об'єктивна, оскільки навіть не зрозумілим є призначення дужок у першому чисельнику. Далі, вартість продукції все-таки складається з затрат, у тому числі капітальних. За Методикою, ставка дисконту, що застосовується для визначення вартості ресурсів, береться рівною обліковій ставці Національного банку України.

Але ж взагалі-то ставка дисконту є складним відсотком і характеризує норму майбутнього отриманого прибутку гірничого підприємства. За допомогою методу дисконтування майбутні доходи приводяться до теперішньої вартості, оскільки ризик, інфляція, втрачені вигоди та інші фактори впливають на різницю вартості грошей у часі. Основними для визначення ставки дисконтування є методи кумулятивної побудови (підсумовування), зіставлення альтернативних однорідних показників. У наведеній формулі вказується на t -й рік. Але ж облікова ставка НБУ змінюється навіть з будь-яких конкретних місячних дат одного року, а то й у межах місяця. А, наприклад, витрати обчислюються як річні. Середньо річних облікових ставок Нацбанку Інтернет не приводить. На наш погляд, облікова ставка НБУ взагалі не може застосовуватися в обчисленнях вартості ресурсів, оскільки до корисних копалин не має ніякого відношення.

Отже, хоча згадана Методика застосовується як така, що базується на ринкових підходах, однак вона потребує доопрацювання, в першу чергу визначення ставки дисконту та адаптації механізму її застосування. Зауважимо, що вартісна оцінка запасів залізних руд є очікуваною величиною чистого дисконтованого доходу, який може бути отриманий в результаті розробки родовищ оцінюваних майбутніх мінерально-сировинних

ресурсів. Приводити, наприклад, у недалекому минулому витрати на вивчення надр, вимірювані у десятках тисяч гривень, до майбутніх гірничих витрат, що вимірюються у сотнях тисяч гривень, а то й доларів, через будь-які облікові ставки не грамотно. Показники вартісної оцінки залізних руд та їх родовищ необхідно визначати природно-ресурсними параметрами цих об'єктів.

Пунктом 7.2.2. розділу «Економічне обґрунтування кондицій» наказу Державної комісії України по запасах корисних копалин «Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах» для комерційного варіанту (як додаткового) проведення геолого-економічної оцінки передбачені норми дисконту вище або нижче облікової ставки НБУ.

Суб'єкту господарювання, як майбутньому надкористувачу, прагнучи отримати дозвіл на надкористування, в масштабах планованого надроресурсного виробництва можна досліджувати показники економічної доцільності промислового використання залізної руди з конкретного її родовища. Для залізістих кварцитів, наприклад, приводиться методика визначення межі цієї економічної доцільності.

Науковцями запропоновано застосовувати суму показників собівартості (грн): видобутку 1 т корисної копалини (Св); збагачення 1 т корисної копалини (Сз); металургійного переділу, включаючи транспортування до переробного комплексу, віднесено на 1 т корисної копалини (См) [6, с. 53 – 54]. На наш погляд, в сумі необхідно врахувати й затрати на вивчення родовища, а також включити показник витрат на дослідження родовища в розрахунку на 1 т встановлених запасів залізних руд (Сг). Тоді наскрізна собівартість 1 т корисної копалини (як пропонується її називати) буде реальною, об'єктивною:

$$C_n = C_g + C_v + C_z + C_m.$$

Обчислення вартості одиниці видобутої залізної руди, наприклад, за рекомендаціями ПКУ, можна здійснювати за формулою:

$$V_{окк} = C_d : V_{вкк}.$$

де: C_d – сума доходу, отриманого надкористувачем від реалізації за цінами відповідного виду видобутої залізної руди, розрахованого за регламентаціями ПКУ; $V_{вкк}$ – обсяг (кількість) відповідного виду реалізованої видобутої залізної руди,

тобто обсяг надро-фіскального продукту, як пропонується його називати, по конкретній корисній копалині, що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції надрокористувача. Але для об'єктивності такий показник необхідно обчислювати за уточненою формулою:

$$V_{окк} = C_d : (V_{вкк} - V_v).$$

де: V_v – обсяг втрат на видобування та передачу в реалізацію, що включає: обсяг ресурсів, використаних надрокористувачем за власними потребами; убуток маси ресурсів при короткостроковому їх зберіганні тощо.

Для орієнтації у вартісно-ресурсних результатах вивчення родовищ залізних руд, розрахункову вартість одиниці видобутої руди ($C_{зк}$), за рекомендаціями ПКУ, необхідно обчислювати за такою формулою:

$$C_{зк} = \frac{V_{мп} + (V_{мп} * K_{рмпе})}{V_{мп}},$$

де: $V_{мп}$ – обчислені витрати (у грн); $K_{рмпе}$ – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів руд ділянки надр, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (десятковий дріб); $V_{мп}$ – кількість речовини, видобутої за звітний (аналізований) період (тонни) [9, с. 335]. Розрахункову вартість одиниці відповідного виду видобутої залізної руди (майбутньої мінеральної сировини) ($C_{р}$) логічно обчислювати за такою формулою:

$$C_{р} = \frac{V_{мп} + (V_{мп} * K_{рмпе}) - V_{п}}{V_{мп} - V_v},$$

де: $V_{мп}$ – витрати, обчислені згідно з регламентаціями ПКУ (грн); $K_{рмпе}$ – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів руд ділянки надр, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (десятковий дріб); $V_{мп}$ – обсяг (кількість) руд, видобутих за звітний період; $V_{п}$ – витрати, на які, за ПКУ, надаються податкові пільги, не оподатковуються (наприклад, на зворотні відходи) тощо; V_v – обсяг втрат залізних руд. Якщо ставку плати ($C_{внз}$), за ПКУ, встановлено у відносних показниках (відсотках), то зобов'язання з плати за користування надрами для видобування залізних руд ($P_{зн}$), тобто надро-фіскального доходу, для відповідного виду видобутої корисної

копалини в межах однієї ділянки надр за звітний період обчислюються за такою формулою:

$$P_{зн} = V_{ф} * V_{кк} * C_{внз} * K_{пп},$$

де: $V_{ф}$ – обсяг (кількість) відповідного виду видобутої залізної руди у звітному періоді (в одиницях маси або об'єму); $V_{кк}$ – вартість одиниці відповідного виду видобутої руди (майбутньої мінеральної сировини); $C_{внз}$ – величина ставки плати за користування надрами для видобування залізної руди, у відсотках до вартості товарної продукції гірничого підприємства (за ПКУ 8,00%); $K_{пп}$ – коригуючий коефіцієнт.

На наш погляд, замість показника вартості товарної продукції необхідно застосовувати вартість видобутого ресурсу, оскільки між показниками видобутку і товарної продукції може бути навіть велика за різних причин різниця. Окремо відмітимо, що необхідно здійснювати компенсацію витрат за раніше виконані геологорозвідувальні роботи за рахунок державного бюджету. Практично за теперішніх умов такі відрахування являли б собою єдине джерело фінансування ВГН в Україні. Ці відрахування потрібно враховувати в прогнозних оцінках вартості родовищ, що передаються надрокористувачу.

Висновки

Отже, вартісне фіскалювання надрокористування пропонується розуміти як формування оцінюванням на нормативно-правовій базі вартостей родовищ залізних руд для визначення фіскальних зобов'язань надрокористувачів. Вартісне фіскалювання об'єктів і процесів надрокористування пропонується оцінювати показниками: фіскальна вартість об'єкта користування (для його надання надрокористувачу з метою обчислення і виконання усіх фіскальних зобов'язань за користування надро-ресурсами); дозвільна фіскальна вартість об'єкта надрокористування (якою визначають суму плати суб'єкта господарювання до бюджету за отримання дозволу на його експлуатацію). Обґрунтовані процеси вартісного фіскалювання надрокористування частково здійснюється на чинній нормативно-правовій основі, але у складі фіскальної геології вони не відображені. Тому потребує теоретичних обґрунтувань даний розділ ФГ з орієнтацією на задоволення інтересів народу у грошових коштах з надходжень до бюджету фіскальних платежів як його фінансових ресурсів.

Список використаних джерел

1. Природно–ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко та ін. К.: РВПС України НАН України, 1999. 716 с.
2. Основи економічної теорії: підручник / В.Г. Федоренко, Ю.М. Ніколенко, О.М. Діденко та ін.; за наук. ред. проф. Федоренка В.Г. К.: Алеута, 2005. 511 с.
3. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування / О.Л. Кашенко. Суми: Університетська книга, 1999. 421 с.
4. Основи економічної геології: навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. К.: Логос, 2006. 223 с.
5. Малюк Б.І. Надрокористування у країнах Європи і Америки: довідкове видання / Б.І. Малюк, О.Б. Боров, М.Д. Красножон. К.: Географіка, 2003. 197 с.
6. Рудько Г.І. Геолого–економічна оцінка родовищ корисних копалин / Г.І. Рудько, М.М. Курило, С.В. Родованов. – К.: АДЕФ–Україна, 2011. 384 с.
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» № 423 від 13 червня 1995 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування» № 1117 від 25 серпня 2004 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.
9. Податковий кодекс України. К.: Все про бухгалтерський облік, 2014. 450 с.

References

1. Pryrodno–resursnyj potencial stalogo rozvytku Ukrainy / B.M. Danylyshyn, S.I. Doroghuncov, V.S. Mishhenko ta in. K.: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, 1999. 716 s.
2. Osnovy ekonomichnoji teoriji: pidruchnyk / V.Gh. Fedorenko, Ju.M. Nikolenko, O.M. Didenko ta in.; za nauk. red. prof. Fedorenka V.Gh. K.: Aleuta, 2005. 511 s.
3. Kashenko O.L. Finansy pryrodokorystuvannja / O.L. Kashenko. Sumy: Universytetsjka knygha, 1999. 421 s.

4. Osnovy ekonomichnoji gheologhiji: navch. posib. dlja stud. gheol. spec. vyshh. navch. zakl. osvity / M.M. Korzhnev, V.A. Mykhajlov, V.S. Mishhenko ta in. K.: Loghos, 2006. 223 s.
5. Maljuk B.I. Nadrokorystuvannja u krajinakh Jevropy i Ameriky: dovidkove vydannja / B.I. Maljuk, O.B. Borov, M.D. Krasnozhon. K.: Gheoghrafika, 2003. 197 s.
6. Rudjko Gh.I. Gheologho–ekonomichna ocinka rodovyshh korysnykh kopalyn / Gh.I. Rudjko, M.M. Kurylo, S.V. Rodovanov. K.: ADEF–Ukrajina, 2011. 384 s.
7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennja Polozhennja pro porjadok rozporjadzhennja gheologhichnoju informacieju» # 423 vid 13 chervnja 1995 r. [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua>.
8. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennja Metodyky vyznachennja vartosti zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn rodovyshha abo diljanky nadr, shho nadajutsja u korystuvannja» # 1117 vid 25 serpnja 2004 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua>.
9. Podatkovyj kodeks Ukrainy. K.: Vse pro bukhgaltersjkyj oblik, 2014. 450 s.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н. старший науковий співробітник, науковий керівник Науково–дослідного закладу «Ресурси»
 ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.
 e-mail: g2030@ukr.net

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., старший научный сотрудник, научный руководитель Научно–исследовательского заведения «Ресурсы»
 e-mail: g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of economic sciences, senior research worker, scientific leader of Research establishment «Resources»
 e-mail: g2030@ukr.net